

XIV BIENAL VENEZOLANA DE ARQUITECTURA HETEROGENEIDADES: UN ENCUENTRO DE INNOVACIÓN Y ACADEMIA

Sara Sáenz

sarayesap@gmail.com

Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”

Jefa del Departamento de Extensión Universitaria

La arquitectura venezolana reafirma su vigencia y capacidad de transformación. Entre el 30 de junio y el 9 de julio de 2025, las instalaciones del Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” (IUPSM), Extensión Caracas, ubicadas en en la Urbanización La Urbina del municipio Sucre, estado Miranda, se convirtieron en el epicentro de la XIV Bienal Venezolana de Arquitectura, evento de envergadura internacional, cuya realización fue posible gracias a la alianza estratégica entre el Colegio de Arquitecto de Venezuela (CAV), la Red de Bienales de Arquitectura de América Latina (REDBAAL), y el IUPSM. La organización técnica del mismo estuvo liderada por la Dra. Sara Sáenz, Jefa del Departamento de Extensión Universitaria del Politécnico, y quien fungió como museólogo el Arq. Ronny López.

Con la XIV Bienal Venezolana de Arquitectura se procuró, por una parte consolidar un espacio de intercambio profesional y académico dirigido a estudiantes, de la carrera de arquitectura, arquitectos, ingenieros, técnicos superiores universitarios (TSU) en diseño gráfico, obras civiles e industriales, y público en general; y exponer proyectos arquitectónicos realizados por talentos venezolanos entre 2018 y 2025, incluyendo obras construidas y propuestas conceptuales. Por otra parte, contribuir a la conmemoración de 80° Aniversario del CAV, otorgándole un valor histórico trascendental.

Durante el acto de inauguración se contó con la presencia de la

Dra. Marianella Genatios, Presidenta del CAV, quien resaltó el papel transformador de la arquitectura para la construcción de una sociedad más equitativa y con arraigo cultural. Así mismo, con: el Dr. Francisco Pimentel, reconocido por su trayectoria y aporte al pensamiento arquitectónico nacional; miembros de la Junta Directiva del CAV como el Dr. Isaac Abaddi, las Dra. Ana Cristina Echevarría y Matilde Requena; los integrantes de REDBAAL; representantes de instituciones universitarias públicas y privadas, y de centros educativos de la Región Capital pertenecientes al subsistema de educación básica (nivel de educación media general); los organizadores del evento provenientes del CAV, de la REDBAAL; y del Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño” IUPSM; el Dr. Raúl Quero García, Director Nacional del Instituto en referencia, quien planteó la necesidad de una formación en el campo de la Arquitectura sólida y comprometida con el desarrollo sostenible como base fundamental de la nueva generación de arquitectos venezolanos; la Ingeniera Iraisa García, Subdirectora Académica del IUPSM; y la Ingeniera Diana García, Coordinadora de la Extensión Caracas del Politécnico; la Sra. Liz Freitas, miembro del Complejo Educativo “Raúl Quero Silva”; estudiantes, personal académico y administrativo intra y extrainstitucional.

En el tiempo transcurrido entre el 30 de Junio y el 09 de Julio de 2025, en el seno de la XIV Bienal Venezolana de Arquitectura, además del acto inaugural, se desarrollaron un conjunto de actividades como exposición de posters, presentación de ponencias, y proyectos, cultura y proyección social.

Bajo la efectiva acción del Arquitecto Ronny López se realizó la exposición de posters, estos últimos distribuidos por categorías, destacando los correspondientes a Diseño arquitectónico (viviendas unifamiliares, viviendas multifamiliares, oficinas y comercios, entidades religiosas), Arquitectura Interior Efímera, Arquitectura Transformable/ Sistemas Constructivos, Diseños Urbanos, Restauración Patrimonial y Rehabilitación, Trabajo Especial de Grado, Proyectos no Construidos, Proyectos en ejecución, Proyectos de Venezolanos realizados en el extranjero, y Proyectos

presentados por instituciones universitarias (Universidades: Bolivariana de Venezuela, “José María Vargas”, Santa María, Simón Bolívar, Instituto Universitario Politécnico “Santiago Mariño”). Este formato curatorial buscó consolidar un panorama diverso que favoreciera el diálogo entre lo construido y lo proyectado, promoviendo la reflexión sobre la innovación, la sostenibilidad y la pertinencia cultural en el contexto venezolano.

La XIV Bienal se constituyó en un relevante evento donde destacados profesionales de la arquitectura y la ingeniería expusieron su pensar mediante importantes e interesantes ponencias. Así, la Arq. Verónica Araujo presentó su “Prototipo de Vivienda Modular Progresiva” en la cual propone soluciones arquitectónicas para atender la creciente demanda de viviendas accesibles y sostenibles; esta producción intelectual fue galardonada como Premio No Construido. Por su parte, el Arq. Jaime León expuso su innovador proyecto “Módulo CAMPHOUSE” que apunta a la eficiencia y sostenibilidad en la construcción, reconocido con el Premio Sistemas Constructivos, y el Dr. Gregory Vertullo se refirió al proyecto “Nuevo Altar del Beato José Gregorio Hernández” que simboliza una conexión espiritual y cultural profunda y rinde homenaje al legado de uno de los iconos de la fe venezolana; fue distinguido con el Premio de Arquitectura Religiosa.

En el contexto de la presentación de ponencias, la Ingeniera Jazmín Martín, Coordinadora de la Carrera de Arquitectura de la Universidad Bolivariana de Venezuela, junto a estudiantes de esta misma casa de estudios, centró su exposición en la temática “Construyendo Comunidades: Análisis del Entorno para Soluciones más Humanas y Sostenibles”, profundizando enfoques centrados en el bienestar social y ambiental de los entornos urbanos. Por su parte el Arq. Carlos Antonio Pérez Hernández presentó “Sede Sistemas Tecnológicos Alcaraván”, mostrando una visión innovadora de la sostenibilidad y la optimización de recursos; tal producción fue galardonada con el Premio Arquitectura Circular. Y Elisa Silva, Directora de Enlace de Arquitectura de Fundalamas, y Cheo Carvajal, Director de la Ciudad Laboratorio y Plantados Caracas, participaron en la Bienal con la

ponencia “Parque Líneal Río Guaire”.

Con “Emociones en la Arquitectura” el Dr. Ricardo Rodríguez, Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Santa María, destacó la dimensión afectiva y cultural que está presente en la experiencia arquitectónica.

Se concluye que las ponencias presentadas pusieron de manifiesto, por la diversidad de los temas expuestos, la pluralidad de miradas y escalas prevalecientes en el evento, fortaleciendo el sentido de comunidad entre las instituciones universitarias, estudios y el entorno profesional.

Durante la ejecución de la XIV Bienal Venezolana de Arquitectura, los asistentes disfrutaron de actividades artísticas que dieron a la misma un toque de “fiesta cultural”. En el momento inaugural, la Orquesta Sinfónica Alma Llanera (Núcleo Petare), bajo la dirección del Maestro Danilo Ángulo, deleitó al público asistente, interpretando piezas musicales icónicas como “Venezuela”, “Alma Llanera”, “Canción del Llano, Añoranza”, complementándose con una propuesta cultural de alto componente identitario. En este contexto destaca, igualmente, la participación del Club de Gimnasia Rítmica “Vivis Girls”, que aportó dinamismo y color al evento.

La presencia de medios de comunicación como Ávila TV, Canal I y Vive TV, posibilitó la cobertura de las actividades de la programación prevista, con lo cual la proyección de tan especial gestión académico – cultural trascendió el recinto universitario del IUPSM, llegando al público externo.

Un eficiente equipo de protocolo, especialmente entrenando, aseguró la debida atención al público y facilitó el proceso de coordinación de actividades, a propósito de garantizar una experiencia significativa, motivadora y agradable a quienes concurrieron a las mismas.

En conjunto, la XIV Bienal Venezolana de Arquitectura

“HETEROGENEIDADES” configuró una plataforma de aprendizaje, intercambio y reflexión sobre la diversidad de enfoques que conviven en la arquitectura venezolana.

La distinción entre lo construido y lo no construido se propone como una fuente de innovación y proyectualidad que alimenta la formación de estudiantes y el desarrollo de la profesión. En este marco, el papel de la extensión universitaria se revela como un motor de promoción cultural, social y científico – tecnológico, capaz de impulsar el arraigo cultural y la sostenibilidad desde la academia (IUPSM) hacia la sociedad.

De cara al futuro, se espera que nuevas ediciones amplíen la participación de estudiantes, personal docente, investigadores, público en general, interesados en el quehacer de la arquitectura, así como en las alianzas entre instituciones universitarias, fortaleciendo las oportunidades de difusión de proyectos de investigación en tal área de conocimiento. Sin duda, la experiencia de la XIV Bienal deja un aprendizaje claro: la arquitectura venezolana se nutre de la diversidad de miradas y de la capacidad de unir construcción, diseño, tecnología y cultura, para abordar específicos retos presentes y futuros de la sociedad. Ahora, hasta la XV Bienal de Arquitectura Venezolana.

